

Pemanfaatan Radiasi UV-B dan Kultur Jaringan dalam Akumulasi Metabolit Sekunder serta Peningkatan Produksi Bawang Merah

Nur Sakinah 'Aini (2110422028) – Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Bawang merah merupakan salah satu sayuran komoditas utama di Indonesia dan memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang pangan dan kesehatan. Dalam produksi bawang merah dibutuhkan benih bermutu yang memenuhi beberapa persyaratan yaitu varietas yang tepat, jumlah, mutu, waktu, lokasi dan harga. Di Indonesia, bawang merah masih jauh dari enam persyaratan tersebut karena penggunaan sistem produksi tradisional dan produktivitas rendah sehingga ketersediaan benih belum mencukupi kebutuhan (Azmi *et al.*, 2011). Teknologi produksi benih biji bawang merah TSS (*True Shallot Seed*) dapat menjadi salah satu metode dalam penyediaan benih bawang merah yang bermutu dengan menghasilkan bawang yang bebas dari patogen penyakit, umbi berukuran lebih besar, menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan daya simpan yang relatif lama (Rosliani *et al.*, 2014). Kualitas benih bawang merah bergantung pada genotip, lokalitas, musim serta metode produksi. Perbanyakkan bawang merah secara konvensional dengan biji atau umbi dibatasi oleh tingkat perkecambahan yang rendah, siklus pertumbuhan yang lama dan kerentanan terhadap penyakit (Firmansyah *et al.*, 2014). Dengan masalah tersebut perlu dilakukan riset lebih lanjut mengenai metode yang tepat untuk menghasilkan benih bermutu dengan memanfaatkan teknologi kultur jaringan dan faktor lingkungan, salah satunya cahaya.

Kultur jaringan merupakan metode yang menggunakan komposisi media dan zat pengatur tumbuh. Media MS ditemukan sebagai media kultur yang paling efektif untuk perkecambahan biji (Ulia *et al.*, 2023). Pada tumbuhan *Bulbophyllum auricomum* media MS meningkatkan perkecambahan secara efektif dibandingkan media KC (Than *et al.*, 2009). Upaya kultur jaringan telah dilakukan pada tanaman bawang dan eksplan yang digunakan adalah umbi. Beberapa tanaman diantaranya apel (Siregar dan Supriyanto, 2015), mangga (Irni *et al.*, 2014) dan buah naga (Finna *et al.*, 2015) dengan menggunakan eksplan biji (embrio) tumbuh meningkat pada media MS yang diperkaya sitokinin (Benzylamino Purine atau Kinetin). Komposisi media setengah kepekatan garam mineral media dasar MS meningkatkan pertumbuhan biji bawang merah varietas lokananta yang ditunjukkan dengan persentase biji berkecambah mencapai 100% dan pembentukan daun rata-rata 1,43 helai daun per plantlet. Media kultur jaringan yang disuplai 4 mg/l BAP meningkatkan pertumbuhan tunas bawang merah lokananta dari biji yang dibuktikan dengan pembentukan daun dan akar yaitu rata-rata 2,58 helai daun per eksplan dan 8,75 bulu akar per eksplan (Munandar, 2020).

Pada umbi bawang merah, kondisi yang sehat pada fase awal pertumbuhan umbi akan menghasilkan umbi yang bagus. Ukuran umbi merupakan faktor penting dalam menentukan produktivitas bawang merah. Perkembangan umbi dipengaruhi oleh fotoperiode dan suhu (Ikeda *et al.*, 2019). Penambahan sukrosa pada media *Murashige and Skoog* (MS) pada bawang putih memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan pembentukan *mini-bulblets* bawang putih (Hapsari, 2017). Selain komposisi media, pengaruh fotoperiodisme juga perlu diperhatikan. Pengendalian fotoperiodisme terhadap pembentukan umbi bawang merah memberikan respon tertinggi pada sistem fitokrom. Cahaya merah jauh diserap melalui fitokrom A yang mendorong pembentukan umbi paling efektif selama 18 jam. Rasio merah terhadap merah jauh dapat mendorong pembentukan umbi dalam fotoperiode tertentu. Rasio cahaya merah:merah jauh yang lebih rendah dapat mempercepat inisiasi dan kematangan umbi seiring dengan peningkatan indeks luas daun. Intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan faktor lain berinteraksi dengan suhu dan panjang hari untuk mempengaruhi respon pembentukan umbi pada kultivar bawang merah (Khokhar, 2017).

Produksi bawang merah menurun akibat perubahan iklim yang ekstrim dan stress lingkungan. Aktivasi gen protektif tanaman melalui radiasi ultraviolet-B (UV-B) memberikan respon spesifik dalam pola pertumbuhan dan biosintesis metabolit. Respon tersebut dapat mengakumulasi metabolit primer dan sekunder untuk meningkatkan toleransi tanaman terhadap stress abiotik dan biotik (Widiastuti *et al.*, 2024). Efek dari paparan UV-B bergantung pada tingkat intensitas iradiasi dan durasi waktu paparan UV-B. Namun, belum ditemukan intensitas yang tepat karena bergantung pada respon spesifik tanaman yang dapat memicu stress. Intensitas UV-B maksimal 3 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ atau sekitar 1,13 W/m^2 (pada panjang gelombang 310 nm) masih dianggap sebagai intensitas sedang untuk mengaktifkan respons gen fotomorfogenik dan terkait pertahanan pada Arabidopsis (Meyer *et al.*, 2021, Brown and Jenkins, 2008). Radiasi UV dosis rendah dapat meningkatkan akumulasi flavonoid dan asam hidroksisisinamat, yang merupakan dua kelompok senyawa fenolik dengan sifat penyerap UV yang kuat (Palma *et al.*, 2021). Radiasi UV-B dapat meningkatkan kandungan dan keragaman flavonoid dan antosianin dalam umbi dan daun bawang (Octaviani *et al.*, 2019).

Radiasi UV-B berperan penting dalam mengatasi cekaman kekeringan pada mawar chestnut dengan memodifikasi jumlah antioksidan dan keseimbangan nutrisi. Tanaman yang terpapar UV-B dan kekeringan menunjukkan peningkatan signifikan dalam metabolit seperti flavonoid, antosianin dan fenol dalam jalur fenilpropanoid (Luo *et al.*, 2023, Gong *et al.*, 2023). Selain mengaktifkan jalur fenilpropanoid, UV dan kekeringan juga merangsang biosintesis asam jasmonat yang melibatkan gen LOX2 pada Arabidopsis (Idris *et al.*, 2021). Pada bawang merah, ditemukan tingkat ekspresi gen LOX2 juga dipengaruhi oleh UV-B dan perlakuan stress air menggunakan polietilena glikol 6000 (Widiastuti *et al.*, 2024). Iradiasi UV-B memberikan efek pada produksi fitohormon endogen, namun studi tentang respon tanaman terhadap paparan UV-B dalam mendorong biosintesis metabolit primer masih terbatas (Frohnmeier and Staiger, 2003). Perubahan morfologi dalam bentuk umbi terjadi pada bawang merah sebagai respon terhadap paparan UV-B. Namun, hanya satu kultivar bawang merah yaitu Tuktuk yang menunjukkan peningkatan ukuran umbi setelah 6 jam paparan UV-B (Widiastuti *et al.*, 2024).

Berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum semua varietas bawang merah dapat menghasilkan hasil yang diinginkan menggunakan metode yang sama sehingga dapat dilakukan riset lebih lanjut menggunakan varietas bawang merah lainnya. Dengan melakukan eksperimen terbaru, pembudidayaan bawang merah menggunakan biji dapat menghasilkan varietas bawang merah dengan benih bermutu melalui pemanfaatan teknologi kultur jaringan dan zat pengatur tumbuh yang tepat dalam menginduksi umbi bawang merah. Bawang merah yang sering dipanen dalam bentuk umbi yang bisa dimakan, dengan meningkatkan metabolit sekunder dari bawang merah akan meningkatkan cita rasa dengan penentuan intensitas radiasi UV-B yang tepat untuk mengaktifkan jalur biosintesis metabolit sekundernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, C., I. M. Hidayat., dan G. Wiguna. Pengaruh Varietas dan Ukuran Umbi terhadap Produktivitas Bawang Merah. *Journal Horticultura*, 21(3): 206-213
- Brown, B. A., and Jenkins, G. I. 2008. UV-B Signaling Pathways with Different Fluence-rate Response Profiles are Distinguished in Mature Arabidopsis Leaf Tissue by Requirement for UVR8, HY5, and hYH. *Plant physiol*, 146 (2): 576-588
- Finna, Rica, Linda, Mukarlina. 2015. Pertumbuhan In Vitro Biji Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*) dengan Penambahan Air Kelapa dan NAA. *Jurnal Protobiont*, 4 (3): 113-117
- Firmansyah, I., Liferdi, Khaririyatun, N dan Yufdy, M.P. 2015. The Growth and Yield of Shallots with Organic Fertilizers and Biofertilizers Application in Alluvial Soil. *Journal Horticultura*, 25(2): 133-141
- Frohnmeier, H., and Staiger, D. 2003. Ultraviolet-B Radiation-mediated Responses in Plants: Balancing Damage and Protection. *Plant Physiol*, 133 (4): 1420-1428

- Gong, F., Yu, W., Zeng, Q., Dong, J., Cao, K., Xu, H., and Zhou, X. 2023. Rhododendron chrysanthum's Primary Metabolites are Converted to Phenolics More Quickly When Exposed to UV-B radiation. *Biomolecules*, 13 (12): 1700
- Hapsari, L. W. 2017. Respon beberapa Varietas Bawang Putih (*Allium sativum* L.) dalam Pertumbuhan dan Potensi Pembentukan Umbi Mikro Terhadap Pemberian Umbi Mikro Terhadap Pemberian Berbagai Konsentrasi Sukrosa. *Tesis*. Universitas Brawijaya
- Idris, M., Seo, N., Jiang, L., Kiyota, S., Hidema, J., and Lino, M. 2021. UV-B Signalling in Rice: Response Identification, Gene Expression Profiling and Mutant Isolation. *Plant Cell Environ*, 44 (5): 1468-1485**
- Ikeda, H., Takafumi, K., Takehiko, Y., Atsushi, Y. 2019. Sowing Time and Temperature Influence Bulb Development in Spring-Sown Onion (*Allium Cepa* L.). *Scientia Horticulturae*, 244: 242-248
- Irni, Made, Winarso. 2014. Pertumbuhan Embrio Endospernik Sekunder Mangga (*Mangifera indica* L.) Gedong Gincu Klon 289S. *Jurnal Agron Indonesia*, 42 (2): 150-157
- Khokhar, K. M. 2017. Environmental and Genotypic Effects on Bulb Development in Onion – a Review. *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology*, 92 (5): 448-454
- Luo, D., Li, J., Luo, J., Ma, Y., Wang, Y., Liu, W., Rodriguez, L. G., and Yao, Y. 2023. Responses to Solar UV-B Exclusion and Drought Stress in two Cultivars of Chestnut Rose with Different Leaf Thickness. *Forests*, 14:50
- Meyer, P., Van, D. P. B., and De, C. B. 2021. UV-B Light and its Application Potential to Reduce Disease and Pest Incidence in Crops. *Horticulture Res*, 8 (1): 194
- Munandar, E. H. W. 2020. Pertumbuhan Bawang Merah (*Allium ascalonicum* L.) Dari Biji pada berbagai Kepekatan garam Mineral Media Dasar MS dan Konsentrasi Benzylamino Purine. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian. Universitas Tadulako. Palu
- Octaviani, M., Fadhli, H., dan Yuneistya, E. 2019. Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol Kulit Bawang Merah (*Allium cepa* L.) dengan Metode Difusi Cakram. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 6 (1): 62-68
- Palma, C. F. F., Victor, C., Eva, R., Carl-Otto, O., Ake, S., Luis, O. M. 2021. Effects of UV Radiation on Transcript and Metabolite Accumulation are Dependet on Monochromatic Light Background in Cucumber. *Physiol Plant*, 173 (3): 750-761
- Roslani, R., Hilam, Y., Hidayat, I. M., dan Sulastrini, I. 2014. Teknik Produksi Umbi Mini Bawang Merah Asal Biji (True Shallot Seed) dengan Jenis Media Tanam dan Dosis NPK yang Tepat di Dataran Rendah. *Journal Holticultura*, 24(3): 239-248
- Siregar, A. S., dan S. B. Rofik. 2015. Perbanyakkan Apel melalui Inisiasi Kultur Meristem Apel In Vitro. *Prosiding Seminar Nasional Perhorti*, 188-194
- Than, M., A. Pal and S. Jha. 2009. In Vitro Flowering and Propagation of *Bulbophyllum auricomum* Lindl., the Royal Flower of Myanmar. *Acta Horticulturae*, 289, pp. 105-111
- Ulia, S., Zozy, A. N., and M. Idris. 2023. Micropropagation of *Bulbophyllum* Orchids. *International Journal of Progressive Sciences and technologies*, 39 (2), pp. 319-329**
- Widiastuti, A., Widhi, D. S., Muhammad, I., Valentina, D. S. H., Belinda, W., Clarenca, M. S., Deden, D. M., Febri, D., and Aditya, H. S. 2024. Unraveling the Potential UV-B Induced Gene Expression of the Primary and Secondary Metabolism Against Enviromental Stress in Shallot. *Agricultural Science*, 12: 111-127**